

OILADA MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Hasanova Farida

Samarqand viloyati Ishtixon tumani 2-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234688>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomashtirishning oiladigi o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo'lib, unda oilaning muqaddas makon ekanligi, bolada ma'naviy-axloqiy sifatning shakllanishi avvalo shu muqaddas dargohda shakllanishi va bu jarayonda ota-ona mas'uliyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ma'naviy –axloqiy muhit, oila, ijtimoiy makon, tarbiya, yosh avlod, madaniyat, ma'naviyat.

Prezident Shavkat Mirziyoevning “Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. “Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi”, deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi”, degan ta'kid, yurtimizda yoshlar tarbiyasiga, ayniqsa, oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilishga alohida e'tibor berilayotganining dalolatidir.

Oila shunday muqaddas makonki, unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, etnik madaniyat, urf-odatlarimiz, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarimiz saqlanadi, rivojlantiriladi, jamiyat taraqqiyotini belgilovchi iqtisodiy va madaniy hayot poydevori mustahkamlanadi.

Oilaning asosiy ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy va psixologik vazifalarini qisqacha tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bolada shakllanadigan barcha hissiy, ruhiy tuyg'ular: mehribonlik, oqibatlilik, o'ziga va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatlilik kurtaklari oilada namoyon bo'ladi. Oila o'z vazifasini lozim darajada amalga oshirishi uchun uni tegishli, ma'rifiy-metodik qurollantirish, ijtimoiy- ma'naviy tadbirlarni o'tkazish yo'li bilan unga yordam berib borish zarur.

Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mavzusiga to'xtalganda, milliy axloq va tarbiyaning o'ziga xos xususiyatini ochib bermoq zarur. Milliy axloq va tarbiyada ajdodlarimizning tarixiy tajribalari, davrlar sinovidan o'tgan hayot saboqlari va o'git, ko'rsatmalari jamuljamdir. Ana shu tufayli milliy, axloqiy qadriyatlarimiz asrlar osha yashab kelmoqda. Har qanday axloqiy fazilat u yoki bu yo'sinda insonning xatti-harakati tartibga solinishining ifodasi bo'lib, insonga bo'lgan hurmat-e'tibor, mehr-muhabbatni bildirar ekan, u umumbashariy mazmuni beradi. Zotan, har qanday shaxs odamzotning bir zarrasi ekan, unda butun bashariyatning mohiyati mujassam, shuning uchun ham u butun insoniyatga mansubdir. Shunga ko'ra, har bir ota-ona o'z farzandi tarbiyasida, uning barkamol shaxs bo'lishida umuminsoniy ma'no va mazmuni ko'rmog'i lozim. Bolaning axloqiy fazilatlarini umuminsoniy xarakter kasb etib, umumbashariy qadriyatga aylanishini anglab yetgan ota-ona farzandlari tarbiyasidagi mas'uliyatni chuqur his qilmoqlari maqsadga muvofiqdir.

Oilada shaxsni ma'naviy-axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishi bilan boshlanadi va u oilaviy munosabatlar xarakteri, ota-onalarning namunasi, ulardagi umumta'lim darajasi, umummadaniy saviyasi hamda umumpedagogik madaniyati va oilaviy hayotini qanday tashkil etishdan iborat. Bu omillar oilada bolani ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil

etadi va ular bir qator pedagogik-psixologik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bularni hisobga olish esa bolani ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy axloqiy qadriyatlardan foydalanishning o'ziga xosligi va ahamiyatini bilishga yordam beradi.

Sharq mutafakkirlari merosida ta'lim-tarbiya, xususan, oilaviy tarbiya masalalariga keng o'rin berilgan. Ular bolalarni tarbiyalashni jamiyat taqdirini, millatning kelajagini belgilaydigan asosiy mezon deb hisoblaganlar. Ularning pedagogik qarashlari zamirida ijtimoiy ideal sifatida komil inson g'oyasi yotadi. Ular tarbiyada ijtimoiy va biologik tomonlarning o'zaro munosabati haqida to'xtalib, tarbiyada irsiyat va muhit ta'siri birdek ekanligi, tan va ruh sog'lomligining birligi kabi masalalarni o'rtaga tashlaydilar. Ularning aqliy, mehnat, axloqiy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi hamda ularni amalga oshirish yo'llari haqidagi va oilada bolalar tarbiyasi haqidagi fikrlari mazkur muammolarning ko'pgina jihatlarini qamrab oladi va ular muayyan tarbiyashunoslik bo'yicha qarashlar tizimini tashkil etadi. Bu qarashlar o'z davrlaridan anchagina ilgari ketib, bir necha asrdan beri ajdodlarimiz tafakkurini boyitib, ma'naviy qadriyat sifatida bugungi kunda o'z qiymatini yo'qotmay kelmoqda. Ular ijtimoiy va oilaviy tarbiya birligi haqidagi masalani ijobiy hal qilishga uringanlar, buni hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi ham to'la e'tirof etadi.

Ibn Sino oilada bolani tarbiyalash – ota-onaning asosiy burchi deb hisoblagan, o'z qusurlarini bartaraf qilgan kishigina boshqalarni tarbiyalashi mumkinligini ta'kidlagan. Ibn Sino bolani tarbiyalash omillarini tahlil qilib, ulardan eng to'g'risi – bola bilan birga bo'lish va ijobiy misollardan foydalanib, alohida-alohida suhbatlashish, uning izzat-nafsigiga tegmaslik, deb uqtirgan. Ibn Sino tarbiyada otaning rolini ifodalashga katta ahamiyat bergan. Uning “Ro'zg'orshunoslik” kitobida “Otaning bolalarga munosabati” degan bob bor. Unda olim jumladan: “Onalar o'z tabiatlariga ko'ra, yumshoq ko'ngildirlar va o'zlarining erkashlari bilan bolaning xarakterini buzadilar”, – deydi. Ibn Sinoning fikricha, oilada asosiy tarbiyachi ota bo'lishi, u maqsadga erishmoq uchun bolani ba'zan jazolashi, ba'zan rag'batlantirishi, vaqti-vaqti bilan maqtashi, ba'zan tanbeh berishi, vaqtida qo'rqitib qo'yishi lozim.

Oilada bola tarbiyasi to'g'risida Alisher Navoiyning ajoyib fikrlari ham bor. Unga ko'ra, tarbiyada eng muhimi bolalarni sevish, “Bolaga, – degan edi ulug' shoir, – kichikligidan boshlab, yoshini hisobga olgan holda axloqiy tarbiya bermoq zarur”.

Inson taraqqiyotiga, ayniqsa, bolalik davrida oilaviy muhit katta ta'sir ko'rsatadi. Uyda, birinchi inson hayotining rivojlanishi va shakllanishi hal qilinadi. Odatda bola o'zi rivojlanayotgan oila haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. Oila ko'p jihatdan bolalarning manfaatlari va ehtiyojlarini, g'oyalari va kelajagini belgilaydi. Oila – jamiyatning eng kichik a'zosi. Ijtimoiy muhitdan odam hayotiy tajribalarni, o'zini tutish, gapirish, fikrlash va uning usullarini va boshqalarni o'rganadi. Inson kamolotida ijtimoiy tarmoqlar, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar ham muhim rol o'ynaydi. Hatto ijtimoiy muhitda ham nosog'lom guruhlar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, masalan, qimor, ichkilikbozlik, giyohvandlik, talonchilik, savodsizlik va boshqalar. Ammo shuni yodda tutish kerakki, hamma bir xilda ta'lim oladi, lekin oilalar va qarashlar bir xil emas.

Shaxsni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalab, voyaga yetkazishning eng asosiy bo'g'ini bu oiladir. To'g'ri shakllangan inson jamiyatga to'g'ri va adolatli munosabatda bo'ladi, o'z xalqining milliy qadriyatlarini ham e'zozlaydi va o'zligini hech qachon unutmaydi. Oila tarbiya tizimidagi shunday bo'g'inki, butun jamiyatning, millatning bugungi kuni va kelajagi uning qanday tashkil etilishi, oiladagi ijtimoiy-ma'naviy muhitga bog'liq.

Oilaning ma'naviy-axloqiy qiyofasi asrlar mobaynida ajdodlarimizning bilim va tajribalari, madaniy qadriyatlari asosida, shuningdek zamondoshlarimizning erishgan va erishayotgan yutuqlari negizida barpo bo'ldi va takomillashib bormoqda.

Ota-onalarning o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqishi va tarbiyalashi hamda voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalariga g'amxo'rlik qilishi majburiyligi kabi umuminsoniy qadriyatlar Konstitutsiyamizda ham o'zining munosib ifodasini topgan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 0016-21-sonli "Sanitariya qoida va me'yorlari", 2021 yil 26 iyun.
2. Ro'ziyeva Sh.M. "Bolalar taomlari tayyorlash texnologiyasi"
3. Soldixo'jaev S.S. "Bolalar ovqatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar". –T: "Meditsina", 1989.
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)